

Guillermo Ceniceros, virtuoso colaborador de la Revista Médica del IMSS: Mujeres Chac-Mool

Otros
Vol. 62
Núm. 5

Guillermo Ceniceros, virtuous collaborator of the
Revista Médica del IMSS: Chac-Mool Women

Rodolfo Rivas-Ruiz^{1a}, Carla Martínez Castuera-Gómez^{2b}

Resumen

Si entendemos que la salud es un estado de bienestar biopsicosocial, entenderemos por qué la ciencia y el arte son dos elementos esenciales para nuestro Instituto. En la *Revista Médica del IMSS* mostramos obras que son parte de nuestro patrimonio o que son autoría de artistas vinculados a nuestro Instituto. Las mujeres Chac-Mool es una obra única del maestro Guillermo Ceniceros, en el cual resignifica la imagen de este dios de la antigüedad mexicana, mensajero entre los humanos y los dioses. La originalidad de la obra es mostrar a una mujer como la mensajera, como la que cuida los corazones de los hombres sacrificados. Muestra así a la mujer como una conexión amorosa entre los hombres y los dioses. Las mujeres Chac-Mool nos recuerdan que el arte y la ciencia son un distintivo de nuestra especie y, por lo tanto, deben ser fieles representaciones de la diversidad y complejidad de la vida de nuestro México.

Abstract

Understanding health as a condition of biopsychosocial well-being, it is natural to conclude why science and art are two essential elements for our Institute. In the *IMSS Medical Journal* we exhibit pieces of art which are part of our patrimony, or are authorship of artists keen or related to our Institute. The *Chac-Mool Women* is a piece of art created by the renowned painter Guillermo Ceniceros, in which he resignifies the image of this traditional Mexican god, who played the role of messenger between humans and gods. The originality of this piece relies in the female depiction of the messenger, who takes care of the hearts of sacrificed men. Ceniceros displays the female Chac-Mool as a representation of a love connection between people and gods.

The Chac-Mool women remind us that art and science are a distinctive feature of our species and, therefore, they must be faithful representations of life, including the diverse and complex manifestations of Mexican culture.

¹Instituto Mexicano del Seguro Social, Coordinación de Investigación en Salud, División de Investigación Clínica, Ciudad de México, México

²Instituto Mexicano del Seguro Social, Coordinación de Investigación en Salud, División de Innovación y Regulación de la Investigación en Salud, Ciudad de México, México

ORCID: 0000-0002-5967-7222^a, 0009-0002-4638-847X^b

Palabras clave

Arte
Ciencia
Medicina

Keywords

Art
Science
Medicine

Fecha de recibido: 01/07/2024

Fecha de aceptado: 05/08/2024

Comunicación con:

Carla Martínez Castuera Gómez
 carla.martinez@imss.gob.mx

Cómo citar este artículo: Rivas-Ruiz R, Martínez Castuera-Gómez C. La ciencia y el arte en las portadas de la Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social: Mujeres Chac-Mool de Guillermo Ceniceros. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc.* 2024;62(5):e6463. doi: 10.5281/zenodo.13834741

Licencia CC 4.0

Copyright:© 2024 Instituto Mexicano del Seguro Social

Promocionar, publicar y comentar el trabajo de grandes científicos y artistas que forman parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una de las misiones de nuestra revista.¹

A partir del año 2019, la *Revista Médica del IMSS* migró de la Coordinación de Educación a la Coordinación de Investigación, conformándose el Área de Procesos Editoriales, lo que ha permitido la oportunidad de incluir nuevos espacios promotores de difusión científica y artística.

Les invitamos a leer nuestros contenidos y a conocer las imágenes de las obras que ilustran nuestras portadas, pensando en los vínculos entre la ciencia y el arte, así como en el papel que tiene el IMSS como recinto integrador de la salud y la seguridad social en donde se combinan la medicina, la ciencia y el arte a favor del bienestar de los mexicanos.

La ciencia del siglo XXI no se puede llevar a cabo sin integrar los conceptos de inclusión, diversidad y complejidad. Sin embargo, estas mismas nociones ya estaban plasmadas por adelantado en el arte del siglo XX, que está presente en nuestro Instituto a través de piezas que decoran nuestros muros, y que inspiran al personal mientras consuelan a nuestros pacientes. En el IMSS contamos con obras que son autoría de emblemáticas figuras como: David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Federico Cantú, José Chávez Morado, Luis Nishizawa, Luis Ortiz-Monasterio, Sebastián (Enrique Carbajal González), entre muchos otros, además de Guillermo Cenicerros, autor de *Mujeres Chac-Mool* (2005. Acíclico/tela. Desaparecido) que ilustra la portada de este número.

Guillermo Cenicerros nació en El Salto, municipio de Pueblo Nuevo, Durango, el 7 de mayo de 1939. De su padre, maestro carpintero y juguetero, aprendió a trabajar con las manos y el manejo de materiales y herramientas para crear. Guillermo Cenicerros, formado en el ambiente del muralismo mexicano, ha construido una noble trayectoria artística que lo ubica entre los grandes maestros de la pintura nacional. Parte de su formación la construyó en colaboración con artistas de gran calado, como David Alfaro Siqueiros, Federico Cantú o Ignacio Asúnsolo. Aprendió y contribuyó con ellos en la creación de obras como *La Marcha de la Humanidad* (1967-1971) del Polyforum Siqueiros y el mural pétreo de Federico Cantú *Los Altares en Galeana* (1962) tallado en un acantilado en Nuevo León, ganándose su reconocimiento y admiración.

El maestro Siqueiros así lo expresó: "*Cenicerros, siguiendo las vías de un arte serio y de intención trascendente, muestra en sus obras, no obstante su extrema juventud, un sentido de seriedad en su arte, haciendo siempre de cada una de sus obras, por pequeña que sea, y siempre con*

pasos ascendentes, una plástica que llega ya a una escala de valor perdurable".²

En nuestro Instituto, Guillermo pintó la composición *El Hombre y su Medio*, dos murales de 56 metros cuadrados ubicados en el lobby del auditorio del Hospital de Especialidades "Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez" del Centro Médico Nacional Siglo XXI, la cual es motivo de otra portada de nuestra Revista.

En esta ocasión las *Mujeres Chac-Mool* se presentan con el objetivo de divulgar el trabajo de este gran artista que todo trabajador de la salud debe conocer.³

El Chac-Mool, presente en culturas tan diversas como la tolteca, mexica y maya, es la figura humana de un hombre recostado, habitualmente esculpida para contextos sagrados y ritos de ofrenda. El Chac-Mool se encarga de recibir en su cuenco (*Cuahxicalli*) los corazones de los xochimiques sacrificados para alimentar a los dioses superiores. La función de sacrificio atribuida a esta figura ha sido reivindicada por el maestro Cenicerros, quien visualiza que "*el Chac-Mool es un mensajero que recibe y emite mensajes entre los humanos y los dioses antiguos: Chac ayuda a Quetzalcóatl, Kukulcán, Tezcatlipoca, Huitzilopochtli o a Chaac a comunicarse con su pueblo*." Además, vuelve inclusiva la imagen del Chac-Mool al figurarlo en una forma femenina que facilita esta comunicación y cuida de los corazones del pueblo sacrificado. Anexo 1.

Desde el punto de vista técnico, esta obra refleja la maestría de Cenicerros y su *conciencia geométrica de la naturaleza*,⁴ mostrando con claridad la misma noción de proporcionalidad de la anatomía humana y de la naturaleza que llevó a Leonardo da Vinci a poner en práctica la serie de Fibonacci en la sección áurea. Con esa precisión, Cenicerros construye a la mujer que recibe y cuida el corazón de los suyos, retratando a nuestra cultura que tiene como base a una madre amorosa y a un pueblo que se rinde ante ella, como lo podemos ver en la figura 1, donde el artista muestra los detalles geométricos de la obra.

Las dos mujeres de esta obra aparecen sencillamente recostadas, desnudas y en actitud placentera, pero con mirada vigilante. Muestra así a la mujer como una conexión amorosa entre los hombres y los dioses.

Cenicerros transforma al Chac-Mool y lo convierte en un símbolo incluyente, al representarlo como una mujer que ofrece, pero que, además, por su condición femenina, crea vida. Y la vida es diversa y compleja.

Las mujeres Chac-Mool son un recordatorio de que el arte y la ciencia son un distintivo de nuestra especie y, por

Figura 1 Mujeres Chac-Mool, acrílico/tela, col. Guillermo Ceniceros, 150 x 70 cm, 2005

lo tanto, deben ser fieles representaciones de la diversidad y complejidad de la vida. Esta obra es un claro ejemplo del pensamiento adelantado de Guillermo Ceniceros. Las temáticas de este gran muralista incluyen a la mujer (la figura humana) y a la naturaleza (el paisaje), las montañas escarpadas y los cuerpos en movimiento con formas simétricas. Su obra no es de denuncia, no tiene esa intención, pero sí de reflexión y misterio. Busca representar la figura humana sin emoción para develar a la belleza por sí misma. El Maestro Ceniceros se distingue por su capacidad de síntesis espacio-ideológica-temporal, por eso es capaz de tomar inspiración de nuestras culturas prehispánicas y reconfigurarlas a una eterna contemporaneidad.

Guillermo Ceniceros es el mayor representante vivo del muralismo mexicano y un amigo generoso de la *Revista*

Médica del IMSS, que nos regala algunos bocetos inéditos de la mujer Chac-Mool (figura 1).

Para seguir descubriendo la obra del maestro Ceniceros, recordemos que es autor de 21 murales que incluyen: *Del códice al mural* (1986) en la estación del metro Tacubaya, *El perfil del tiempo* (1988) en el metro Copilco, *Breve historia de la neurología* (2007) en el Instituto Nacional de Neurología, y *Congresos Constituyentes* (2013) en el Palacio Legislativo de San Lázaro, por mencionar algunos.

Declaración de conflicto de interés: los autores han completado y enviado la forma traducida al español de la declaración de conflictos potenciales de interés del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, y no fue reportado alguno que tuviera relación con este artículo.

Referencias

1. Rivas-Ruiz R. La importancia de las revistas médicas nacionales en un mundo global. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc.* 2019;57(6):334-336.
2. Herrera-Delgado J. Guillermo Ceniceros: hombre con arte original. En: 450 Guillermo Ceniceros. 1ª edición corregida y aumentada. México: Offset Rebozán, SA de CV; 2013. p. 37-45.
3. Rivas-Ruiz R, Castañeda-Hernández MA. La odisea de la transformación para compartir el conocimiento en el mundo digital. *Rev Enferm IMSS.* 2018;26(2):62-64.
4. Leyva JA (Editor). 80 años Guillermo Ceniceros. Laboratorio de formas. México: Fundación Guadalupe y Pereyra, AC; 2018.

Anexo 1 Regalo del maestro Guillermo Ceniceros para la Revista Médica del IMSS: boceto de una mujer Chac-mol con el corazón en la mano

